

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalomova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Бобоев Улаш Нейматович

Самаркандский государственный институт иностранных языков старший преподаватель кафедры французского языка и литературы, кандидат филологических наук

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249772>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблематике совершенствования перевода литературного приема шок-теймент в публицистических текстах. Целью статьи является разработка эффективных стратегий перевода средств шок-теймента в узбекских и французских публицистических текстах на русский язык. Методами исследования стали: анализ научной литературы, индукция, дедукция, сравнение, комплексный анализ, моделирование комплекса стратегий и лингвокультурологический эксперимент для проверки на практике эффективности разработанного автором статьи комплекса стратегий перевода. Научная новизна исследования заключается в том, что разработанные стратегии в совокупности могут быть представлены как универсальная модель, составные элементы которой в той или иной пропорции по ситуации можно творчески применять на практике в процессе перевода средств шок-теймента в узбекских и французских публицистических текстах на русский язык.

Ключевые слова: шок-теймент, узбекские и французские СМИ, русскоязычный перевод, комплекс стратегий перевода.

Boboyev Ulash Ne'matovich

Samarqand davlat chet tillar instituti,
fransuz tili va adabiyoti kafedrasini
katta o'qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi

O'ZBEK VA FRANSUZ PUBLISISTIK MATNLARIDA SHOK-TEYMENT VOSITALARINI RUS TILIGA TARJIMA QILISHNING SAMARALI STRATEGIYALARI

ANNOTATSIYA

Maqola publisistik matnlarda shok-teyment adabiy qurilmasini tarjimasini takomillashtirishning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Maqolaning maqsadi o'zbek va fransuz publitsistik matnlaridagi shok-teyment vositalarini rus tiliga tarjima qilishning samarali strategiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot usullari: Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, induksiya, deduksiya, taqqoslash, kompleks tahlil, strategiyalar to'plamini modellashtirish va maqola muallifi tomonidan ishlab

chiqilgan tarjima strategiyalari to'plamining amaliyotda samaradorligini tekshirish uchun lingvistik va madaniy eksperiment tadqiqot usullaridan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, jami ishlab chiqilgan strategiyalar universal model sifatida taqdim etilishi mumkin, uning tarkibiy elementlari holatga qarab u yoki bu nisbatga ko'ra amaliyotda o'zbek va fransuz publisistik matnlaridagi shok-teyment vositalarini rus tiliga tarjima qilishda ijodiy qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: shok-teyment, o'zbek va fransuz ommaviy axborot vositalari, rus tiliga tarjima, tarjima strategiyalari to'plami.

Boboyev Ulash Nematovich

PhD of the Department of French Language and Literature
Samarkand State Institute of Foreign Languages

EFFECTIVE STRATEGIES FOR TRANSLATION OF SHOCK-TEIMENT IN THE UZBEK AND FRENCH JOURNALISTIC TEXTS INTO RUSSIAN

ABSTRACT

The article is devoted to the topical issue of improving the translation of the literary device shock-teiment in journalistic texts. The article's aim is to develop effective strategies for translating shock-teiment means in the Uzbek and French journalistic texts into Russian. The research methods were the following: analysis of scientific literature, induction, deduction, comparison, complex analysis, modeling of a set of strategies and a linguoculturological experiment to test the effectiveness of the set of translation strategies developed by the article's author in practice. The article's scientific novelty lies in the fact that the developed strategies in the aggregate can be presented as a universal model, the constituent elements of which in one or another proportion according to the situation, can be creatively applied in practice in the process of translating shock-teiment means in the Uzbek and French journalistic texts into Russian.

Key words: shock-teiment, the Uzbek and French media, Russian translation, a set of translation strategies.

Современные российские Интернет-порталы, которые специализируются на переводе иностранных статей на русский язык («ИноСМИ», «InoPressa») при переводе средств шок-теймента с узбекского и французского языков чаще всего используют такие приемы, как дословный перевод и модуляция. В ряде случаев их применение оправдано, но довольно часто эти стратегии все же не обеспечивают адекватный и аутентичный перевод. В связи с этим их явно недостаточно, чтобы профессиональный переводчик мог представить в материалах СМИ высокий уровень качества перевода. Мы предлагаем систематизировать имеющиеся в научной литературе стратегии перевода и применять их в отношении средств шок-теймента, содержащегося в узбекских и французских материалах СМИ, тем более, что некоторые стратегии СМИ уже используются переводчиками российских Интернет-порталов, но часто неудачно или без передачи точного смысла и эмоций на русский язык. Предлагаемые нами переводческие стратегии (синтаксическое уподобление, конкретизация, генерализация, антонимический перевод, компенсация и модуляция), как правило, применяются при переводе художественных текстов, однако, на наш взгляд, узбекский и французский шок-теймент в публицистических текстах с их помощью может быть переведен более качественно, что мы проиллюстрируем ниже на конкретных примерах собственного перевода узбекского и французского шок-теймента в статьях, представленных на сайтах «Le Figaro», «Le Monde», «Spot.UZ» и «Sputnik Ўзбекистон», на русский язык.

Мы считаем, что преимуществом применения предлагаемых стратегий является то, что их могут применять и начинающие, и опытные переводчики. Важно только всегда иметь перед собой наглядную модель стратегий, чтобы при выборе отдельных стратегий учитывать весь потенциал существующих, в не выбирать лишь те, которые максимально удобны и не требуют

творческого напряжения сил. В современной научной литературе отсутствует систематизация средств, способов и приемов перевода литературного приема шок-теймента, поэтому предлагаемая нами модель стратегий является уникальной. Рассмотрим теперь на материалах узбекских и французских СМИ, каким образом можно применить предлагаемую нами модель стратегий перевода к переводу использованного в данных статьях шок-теймента (ниже представленные в примерах переводы являются авторскими):

1. Синтаксическое уподобление или дословный перевод:

«Les travailleurs de Paris sont scandalisés par le comportement grossier des autorités face à leurs revendications». - «Рабочие в Париже возмущены хамским поведением властей в ответ на их требования». В приведенном примере фразы шок-теймента «sont scandalisés» и «le comportement grossier» имеет прямой аналог в русском языке. Именно поэтому, мы считаем, что в данном случае целесообразно перевести его посредством синтаксического уподобления.

«Yangilangan Samarqanddan ajoyib xabar». – «Потрясающие новости из обновленного Самарканда». Этот пример также весьма показателен в плане обоснованности переводческого решения в пользу синтаксического уподобления, поскольку шок-теймент имеет прямой аналог в русском языке с теми же коннотациями и позволяет адекватно передать эмоции автора статьи.

«L'Union européenne a été déshonorée à la suite de l'imposition de sanctions anti-russes». – «Европейский союз опозорился в результате введения антироссийских санкций». В данном примере мы использовали дословный перевод, точно передающий шок-теймент с французского языка на русский.

«Muhojirlarning noto'g'ri xatti-harakatlari qonunchilikni qat'iylashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda». – «Недостойное поведение мигрантов вынуждает ужесточать законодательство». В приведенном примере шок-теймент «noto'g'ri xatti-harakatlar» и «qonunchilikni qat'iylashtirish» лучше перевести дословно, поскольку в русском языке присутствуют эквиваленты, позволяющие точно их передать.

2. Конкретизация:

«Les “gilets jaunes” à Paris ne baissent pas les bras». – «“Желтые жилеты” в Париже не сдаются в своих протестах против пенсионной реформы». В данном случае перевод шок-теймента «ne baissent pas les bras» потребовал уточнения – конкретизации, чтобы русскоязычные читатели смогли понять, в чем суть требований протестующих, поскольку далеко не все в России следят за развитием событий во Франции, а суть новости должна быть понятна им уже при прочтении заголовка.

«Yosh beadab Toshkent markazida spektakl uyushtirdi». - «Юный наглец Озодбек Курбанов устроил в Ташкенте шоу рядом с мечетью». В этом примере нам потребовалось конкретизировать фразы шок-теймента «Yosh beadab» и «spektakl uyushtirdi», поскольку русскоязычные читатели не знакомы с местными реалиями, необходимо было уточнить имя узбекского оппозиционера и место, в котором происходило событие.

3. Генерализация:

«Lors de soirées laïques, vous devez enfiler des sweats à capuche, des chinos et des moines afin de dérouter vos collègues». – «На светские вечеринки надо напяливать худи, брюки чинос и монки, чтобы шокировать коллег». Мы применили при переводе данных средств шок-теймента стратегию генерализации, поскольку перечисленные предметы одежды подходят под описание стиля «geek chic», который предпочитают «ботаники» и гики-интеллектуалы, увлеченные высокими технологиями. В статье не концентрировалось внимание на отдельных предметах одежды, скорее, было важно описать сам стиль и поведение персонажа, поэтому прием генерализации оказался идеальным. Более того, при переводе мы генерализовали эмоцию «dérouter» посредством слова «шокировать».

«Lif «Mariya Styuart» va «Malenkiy lord Fauntleroy» lavhalari Birminghamda mumkin». - «Английские модные бренды доступны в Бирмингеме за копейки». В данном примере автор статьи, исходя из ее контекста, стремился привлечь внимание туристов к покупкам в новых открывшихся в Бирмингеме модных магазинах одежды. Мы решили, что для русскоязычных

читателей – почитателей английской моды важно в целом понимание того, где и по каким ценам они могут приобрести товары известных им брендов, поэтому шок-теймент Lif «Mariya Styuart» и «Malenkiy lord Fauntleroy» как названия модной английской одежды мы перевели посредством стратегии генерализации как «английские модные бренды», а фразу «lavhalari tumkin» мы генерализовали русскоязычным выражением «за копейки». Здесь важно пояснить, что эффект шок-теймента в данном предложении обеспечивается на контрасте – «дорогие бренды вдруг продают дешево». Иными словами, шок-теймент раскрывается в смысле всего предложения, а не в отдельных фразах.

4. Антонимический перевод:

«Energetika vaziri Jurabek Mirzamaxmudov yaqinlashib kelayotgan inqiroz haqida hech narsa demadi» - «Министр энергетики Журабек Мирзamaxмудов умолчал о надвигающемся кризисе». В данном примере наглядно просматривается необходимость в антонимичном переводе, поскольку в русском языке слово «умолчал» лучше передает эффект шок-теймента читателям и соответствует содержанию статьи, поскольку министр энергетики Узбекистана намеренно не стал заранее говорить о надвигающемся кризисе в стране. В результате население страны узнало об этом по факту уже случившегося.

«Les nouvelles bottes italiennes ont surpris toute l'Eurasie». – «Новые итальянские сапожки не оставили равнодушными никого в Евразии». В данном примере шок-теймент «ont surpris» («удивили») мы перевели как «не оставили равнодушными» посредством антонимичной стратегии. Это выражение привычнее воспринимается русскоязычной аудиторией и отражает суть информационного посыла текста СМИ, поскольку он ориентирован на реализацию данной продукции по всей Евразии.

«La nouvelle image de ce peintre s'est avérée être un véritable échec à l'exposition». — «Новая картина этого живописца не впечатлила ценителей искусства на выставке». В данном примере антонимичный перевод потребовался при переводе неологизма «un véritable échec» (настоящий провал) мы перевели как «не впечатлила ценителей искусства», поскольку из контекста статьи мы уловили разочарование не только художника, но и автора текста на языке оригинала, что мы и отразили в представленном варианте перевода с применением антонимичной стратегии.

5. Компенсация:

«Rasmiylarning yangilik so'zlari Italiya xalqini g'azablantirmoqda». – «Противоречивые заявления чиновников привели к протестам жителей Италии». В этом примере мы компенсировали шок-теймент «yangilik so'zlari» (каламбуры) на «противоречивые заявления» и «xalqini g'azablantirmoqda» (раздражают) на «привели к протестам», поскольку так новость становится более понятной для русскоязычных читателей.

«Ces dernières années, le lookisme a fleuri sur les réseaux sociaux». – «В последние годы в социальных сетях распространяется предвзятое отношение к людям из-за их внешнего вида». В данном примере мы компенсировали описанием шок-теймент «le lookisme», поскольку он почти не известен русскоговорящему читателю.

«Cette robe d'été pétillante a immédiatement conquis le cœur des fashionistas». – «Это ярко-розовое летнее платье мгновенно сразило наповал модниц». В этом примере мы отказались от дословного перевода шок-теймента «a conquis le cœur» как «покорило сердца», поскольку на русском языке это выражение не имеет таких эмоциональных коннотаций, как, например, фраза «сразило наповал», которую мы применили в переводе.

6. Модуляция или смысловое развитие:

«Bugun Yangi dunyo tartibi shakllanmoqda». – «Саммит БРИКС: новый мировой порядок формируется уже сегодня». В данном случае, как мы полагаем, необходимо развитие смысла шок-теймента посредством уточнения мероприятия, которое способствует установлению нового мирового порядка уже сегодня «саммит БРИКС», поскольку русскоязычный читатель предпочитает конкретику в заголовках новостных статей.

«La bouillabaisse en Provence ravit les étrangers». – «Рыбно-чесночный суп Буйабес в Провансе вызывает восторг иностранцев». В данном случае потребовалась стратегия

модуляции, чтобы русскоязычные читатели сразу смогли понять, о каком блюде французской кухни идет речь, поскольку названий они могут не знать.

Таким образом, мы представили комплекс наиболее подходящих стратегий перевода литературного приема шок-теймент в публицистических текстах с узбекского и французского языков на русский: синтаксическое уподобление (дословный перевод), конкретизация, генерализация, антонимический перевод, компенсация и модуляция или смысловое развитие. Мы показали на конкретных примерах его высокую эффективность для полноценной передачи лингвокультурологических реалий, а также обеспечения эквивалентности и адекватности перевода.

Список литературы

1. Ahmedova P. Bugun Yangi dunyo tartibi shakllanmoqda // Spot.UZ. – 13/05/2021. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2021/05/13/> (kirish sanasi: 29.05.2023).
2. Bernard S. Les nouvelles bottes italiennes ont surpris toute l'Eurasie // Le Monde. – 09/03/2021. – URL: <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/05/18/les-nouvelles-bottes-italiennes-ont-surpris-toute-l'Eurasie-44361120.html> (récupéré: 28/05/2023).
3. Fatio K. La bouillabaisse en Provence ravit les étrangers // Le Figaro. – 08/03/2023. – URL: <https://www.lefigaro.fr/international/la-bouillabaisse-en-Provence-ravit-les-etrangers-21342834> (récupéré: 30/05/2023).
4. Fayol S. Cette robe d'été pétillante a immédiatement conquis le cœur des fashionistas // Le Monde. – 15/02/2022. – URL: <https://www.lemonde.fr/article/2022/02/15/cette-robe-detepetillante-a-immEDIATEMENT-conquis-le-cœur-des-fashionistas-65114242.html> (récupéré: 28/05/2023).
5. Ibragimov I. Energetika vaziri Jurabek Mirzamaxmudov yaqinlashib kelayotgan inqiroz haqida hech narsa demadi // Spot.UZ. – 28/12/2022. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2022/12/28/> (kirish sanasi: 28.05.2023).
6. Kim L. Bayramona konsert barcha mehmonlarda katta taassurot qoldirdi // Spot.UZ. – 19/04/2022. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2022/04/19/> (kirish sanasi: 26.05.2023).
7. Lemarchand C. Lors de soirées laïques, vous devez enfiler des sweats à capuche, des chinos et des moines afin de dérouter vos collègues // Le Figaro. – 23/08/2022. – URL: <https://www.lefigaro.fr/international/lors-de-soirees-laiques-vous-devez-enfiler-des-sweats-a-capuche-des-chinos-et-des-moines-afin-de-derouter-vos-collegues-19672235> (récupéré: 26/05/2023).
8. Martin G. A. Le peuple de Paris attend justice // Le Figaro. – 10/02/2023. – URL: <https://www.lefigaro.fr/international/le-peuple-de-Paris-attend-justice-française-30514390> (récupéré: 26/05/2023).
2. Michel D. L'Union européenne a été déshonorée à la suite de l'imposition de sanctions anti-russes // Le Monde. – 13/07/2022. – URL: <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/05/18/lunion-européenne-a-ete-deshonoree-a-la-suite-de-limposition-de-sanctions-anti-russes.23912893.html> (récupéré: 18/05/2023).
3. Moreau V. La nouvelle image de ce peintre s'est avérée être un véritable échec à l'exposition // Le Figaro. – 17/02/2021. – URL: <https://www.lefigaro.fr/international/l-nouvelle-image-de-ce-peintre-sest-averee-etre-un-veritable-echec-a-lexposition-22311062> (récupéré: 28/05/2023).
4. Rahimov K. Muhojirlarning noto'g'ri xatti-harakatlari qonunchilikni qat'iy lashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda // Sputnik Ўзбекистон. – 12.11.2021. – URL: <https://sputniknews.uz/11344251/muhajirlarning-noto'g'ri-xatti-harakatlari-qonunchilikni-qat'iy-lashtirish-zaruratini-keltirib-chiqarmoqda72612983.html> (дата обращения: 28.05.2023).
5. Richard V. Les “gilets jaunes” à Paris ne baissent pas les bras // Le Monde. – 10/03/2023. – URL: <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2023/03/10/les-gilets-jaunes-a-paris-ne-baissent-pas-les-bras.13441970.html> (récupéré: 18/05/2023).

6. Roux S. Ces dernières années, le lookisme a fleuri sur les réseaux sociaux // Le Figaro. – 10/09/2021. – URL: <https://www.lefigaro.fr/international/ces-dernieres-annees-le-lookisme-a-fleuri-sur-les-reseaux-sociaux-31841927> (récupéré: 29/05/2023).
7. Sul'tonov D. Lif «Mariya Styuart» va «Malenkiy lord Fauntleroy» lavhalari Birmingemda mumkin // Sputnik Ўзбекистон. – 09.08.2022. – URL: <https://sputniknews.uz/29812766/lif-mariya-styuart-va-malenkiy-lord-fauntleroy-lavhalari-Birmingemda-mumkin-7539118.html> (kirish sanasi: 28.05.2023).
8. Umarov S. Yosh beadab Toshkent markazida spektakl uyushtirdi // Spot.UZ. – 05/09/2022. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2022/09/05/> (kirish sanasi: 28.05.2023).
9. Yusupov M. Rasmiylarning yangilik so'zlari Italiya xalqini g'azablantirmoqda // Sputnik Ўзбекистон. – 12.06.2022. – URL: <https://sputniknews.uz/13612733/rasmiylarning-yangilik-sozlari-Italiya-xalqini-gazablantirmoqda-2935318.html> (kirish sanasi: 29.05.2023).

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.